

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ В ИСТОРИИ НАУКИ

Хужакулова Мунира¹, Тохиржонова Мадинабону²

^{1,2}Tizimli tahlil, matematik modellashirish va jarayonlarni avtomatlashtirish

СБУМИПТК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17814334>

Аннотация. В данной статье рассматривается научное и философское наследие Абу Насра аль-Фараби-выдающегося мыслителя Востока, внесшего огромный вклад в развитие мировой науки и культуры. Автор анализирует и систематизирует основные направления его деятельности: философию, логику, политику, этику, социологию, антропологию и музыкальную теорию. Особое внимание уделяется роли аль-Фараби в формировании рационалистической традиции соединяющей античную (перипатетическую) и исламскую мысль. В статье показано что идеи философа о гармонии разума и веры, науки и морали сохраняют актуальность в современном мире, где человечество стремится к духовному и интеллектуальному равновесию.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga salmoqli hissa qo'shgan Sharqning buyuk mutafakkiri Abu Nasr al-Forobiyning ilmiy-falsafiy merosi ko'rib chiqiladi. Muallif o'z faoliyatining asosiy yo'nalishlari: falsafa, mantiq, siyosat, axloq, jamiyatshunoslik, inson falsafasi, musiqa nazariyasini tahlil qiladi va tizimlashtiradi. Qadimgi (mashshaiyun) va islom tafakkurini birlashtirgan ratsionalistik an'anani shakllantirishda al-Forobiyning roliga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada faylasufning aql va e'tiqod, ilm va axloq uyg'unligi haqidagi g'oyalari insoniyat ma'naviy va intellektual muvozanatga intilayotgan zamonaviy dunyoda ham dolzarbligicha qolayotganligi ko'rsatilgan.

Ключевые слова: Аль-Фараби, философия, наука, логика, разум, этика, культура, гармония, познание, история, системный анализ.

Kalit so'zlar: Al-Forobiy, falsafa, fan, mantiq, aql, axloq, madaniyat, uyg'unlik, bilish, tarix, tizimli tahlil.

Введение

История человеческой цивилизации немыслима без выдающихся личностей, внесших огромный вклад в развитие науки, культуры и философии. Среди таких имен особое место занимает Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби один из величайших мыслителей Востока, арабо-мусульманского мира, ученый –энциклопедист, философ, логик, музыкант и политический теоретик. Его жизнь и деятельность стали ярким примером синтеза античных знаний и исламской духовности. Аль-Фараби сумел объединить философию Аристотеля и Божественного Платона с этическими и религиозными принципами Востока, создав фундамент, на котором позже выросли учения Абу Али Ибн Сины, Ибн Рушда, Имама Газали и других выдающихся ученых Средневековья.

¹ Старший преподаватель кафедры «Точные, естественные науки и физическая культура» СБУМИПТК.

² Студентка, Инженерная педагогика 15-25.

В истории мировой науки аль-Фараби занимает место мостика между античностью и эпохой Возрождения. Его труды по философии, логике, музыке политике и психологии оказали огромное влияние не только на мусульманский Восток, но и на интеллектуальную культуру Западной Европы. Аль-Фараби родился 873 году в городе Фараб, вблизи реки Сирдарьи. Это время характеризовалось активным развитием науки, культуры и философии. В Багдаде действовал знаменитый «Дом мудрости» – Байт аль-Хикма, где переводились труды древнегреческих ученых и велись научные исследования. Именно в этой среде формировалось мышление молодого аль-Фараби.

Он получил широкое образование: изучал грамматику, риторику, математику, медицину, астрономию, философию и музыку. Он получил знания в Бухаре, Багдаде, Дамаске, Халебе, где общался с учеными и философами разных направлений.

Философская система аль-Фараби.

Основу философии аль-Фараби составляет идея о единстве разума и веры. Он утверждал, что человеческий разум способен постигнуть истину, если его направлять в гармонии с моральными и духовными принципами. В трудах «О смыслах разума», «О классификации наук», «Существо вопросов» и «Китаб аль-Хуруф» философ развивает концепцию познания, в которой философия и логика играют центральную роль.

Аль-Фараби делит науки на три категории:

1. Науки теоретические (философия, физика, метафизика, математика);
2. Науки практические (этика, политика, управление);
3. Науки инструментальные (логика, риторика, грамматика).

Он считал, что логика – это инструмент для всех других наук которой помогает человеку отличать истину от заблуждения.

Абу Наср разоблачал тех, кто, по существу, не зная науки, выдает себя за ученого и претендует на всезнайство, чей подход к наукам зиждется не на знании и разуме, а на невежестве и слепоте. «С помощью этой книги, - писал ученый, - человек может сопоставить науки между собой и знать, какая из них достойнее, полезнее, совершеннее, достовернее и сильнее, а какая менее значительна и слабее»³

«Второй учитель» критиковал псевдо ученых. Его толерантность стала причиной стать философом. Он сам настолько хорошо изучил науку логику от христиан и евреев, что даже превзошел своих учителей Матто ибн Юнуса и Юханна ибн Хайлана.

Сейчас в XXI веке искусственный интеллект развивается стремительно. К сожалению молодежь не осознавая негативные стороны искусственного интеллекта доверяют ему, они настолько привязались к ИИ, что к сожалению сами самостоятельно не могут подготовиться к занятиям. Если взглянуть в историю то мы можем увидеть, что человеческий интеллект всегда выше и достовернее чем ИИ.

Классифицируя и системно анализируя науки, Аль-Фараби показывает нам актуальность, востребованность, взаимосвязанность всех наук. Между собой. В первые науки начали классифицировать в древней Греции перипатетики и ихнее дела продолжил Аль-Фараби и дал свое понимание на классификацию наук.

У аль-Фараби мы видим как он дал свою точку зрения на учение о разуме и познании.

³ Аль-Фараби. Философские трактаты. «Наука» Алма-Ата, 1972. С.108.

Аль-Фараби предложил оригинальную концепцию интеллекта, которая включает четыре уровня:

1. Потенциальный способность человека к познанию;
2. Действующий разум – использование знаний в процессе мышления;
3. Приобретенный разум – результат опыта и обучения.
4. Активный разум – высший уровень, соединяющий человеческое сознание с

Божественным источником истины.

Эта теория стала фундаментом для арабской и европейской философии. Через труды Ибн Сины и латинских переводчиков идеи аль-Фараби оказали воздействие на таких философов, как Фома Аквинский и Роджер Бэкон. Он противопоставляет «добродетельный город» обществам, где царит невежество эгоизм и страсть к власти. Эти идеи стали предвестниками гуманистических учений эпохи Возрождения и теорий «государства разума».

Философов человечества за всю свою жизнь написал более 130 трактатов, произведений и по многим дисциплинам существовавших в его период.

Несомненный интерес для всех исследующих творчество аль-Фараби представляет отрывок, посвященный соотношению философии и религии. Изложенные в нем идеи позволили А.В.Сагадееву впервые утверждать о существовании концепции подчиненности религии истинной философии, исходя из чего последовал вывод о «закономерном» включении в философию аль-Фараби в качестве познавательного источника философии неоплатонизма⁴

Считаем, что данная статья о научном наследии аль-Фараби и его системный анализ о разуме и классификации наук будет способствовать изучению его богатого наследия, верному пониманию и толкованию его воззрений и концепций.

⁴ Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты. «Наука» Алма-Ата, 1987. С.79.